

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No6
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINIG MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Elektron nashr. 42 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil mayda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Strategies for achieving sustainable growth through green economy transition.....	14
Umida Kakhramonova Gayratovna, Tillayev Khurshidjon Sulaymon oglu	
Current state and development prospects of tourism: comparative analysis and Uzbekistan's experience.....	20
Risolatbonu Shakhzodova, Laziza Khalilova, Nabijonov Biloliddin, Aziza Usmanova	
Инновационные подходы к повышению эффективности корпоративного управления.....	26
Тлеумуратова Мадинабону Дилмурат кизи, Уринов Бабур Насиллоевич	
Startup проекты и их реализация	30
Ёдгорова Мухайе Шухратовна, Иминова Наргиза Акрамовна	
Methodology of Teaching English: Traditional and Modern Approaches	34
Ravshanova Ziyoda Qahramon Qizi, Xoliqova Dilafruz Shuhratovna	
Государственный кредит и государственный долг.....	37
Срождиддинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

Срожиддинова З.Х.

к.э.н., доцент кафедры «Финансы и финансовые технологии»
Ташкентского государственного экономического университета

Тухтасинова Д.Н.

студентка Финансового факультета
направления «Финансы и финансовые технологии»
гр. ММТ-21/23 Ташкентского государственного
экономического университета

Аннотация: В условиях растущей глобальной нестабильности вопросы государственного кредита и управления государственным долгом приобретают ключевое значение для обеспечения устойчивости национальной экономики. В статье раскрываются теоретические аспекты функционирования государственного кредита и госдолга, тенденции и современные проблемы в управлении долговыми обязательствами в Республике Узбекистан, показан международный опыт, предложены рекомендации по совершенствованию системы заимствований и долговой устойчивости.

Ключевые слова: государственный кредит, государственный долг, заимствования, долговая устойчивость, финансовая политика, бюджетный дефицит, управление долгом.

Annotatsiya: Global beqarorlik kuchayib borayotgan bir sharoitda milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlashda davlat krediti va davlat qarzini boshqarish masalalari hal qiluvchi ahamiyatga ega. Maqolada davlat krediti va davlat qarzi faoliyatining nazariy jihatlari, O'zbekiston Respublikasida qarzlarni boshqarish tendentsiyalari va dolzarb muammolari ochib berilgan, xalqaro tajriba ko'rsatilgan, qarz olish tizimini takomillashtirish va qarz barqarorligini ta'minlash bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: davlat krediti, davlat qarzi, qarz olish, qarz barqarorligi, moliya siyosati, byudjet taqchilligi, qarzni boshqarish.

Abstract: In the context of growing global instability, issues of public credit and public debt management are of key importance for ensuring the sustainability of the national economy. The article reveals theoretical aspects of the functioning of public credit and public debt, trends and current problems in debt management in the Republic of Uzbekistan, shows international experience, and offers recommendations for improving the borrowing system and debt sustainability.

Key words: public credit, public debt, borrowing, debt sustainability, financial policy, budget deficit, debt management.

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития экономики Узбекистана роль государственного кредита и эффективного управления государственным долгом имеет особое значение. Республика Узбекистан, реализующая масштабные экономические реформы, активно использует механизмы государственного кредита для финансирования стратегических проектов развития и модернизации экономики. Привлекая средства для обеспечения стабилизации экономики, сбалансирования бюджетов бюджетной системы, государство осуществляет как кредитование – предоставление средств в долг хозяйствующим субъектам и бюджетам субнационального уровня, так и заимствование средств на финансовом рынке страны и на мировом финансовом рынке – осуществляя эмиссию и размещение государственных облигаций. Последние десять лет государственный кредит в Узбекистане активно расширялся. Узбекистан вышел на мировой рынок капитала с размещением евробондов. Так, в феврале 2019 года Узбекистан впервые разместил суверенные евробонды на сумму \$1 млрд, в мае 2024 года – на сумму \$1,5 млрд. В ноябре 2020 года Министерство финансов объявило о размещении суверенных международных облигаций (евробондов) на Лондонской фондовой бирже. В 2021 году Узбекистан разместил евробонды на общую сумму 870 млн долларов. Цель займов – привлечение средств на покрытие дефицита государственного бюджета, финансирование Целей устойчивого развития (ЦУР) и достижения устойчивого экономического роста [1]. Учитывая риски и нагрузку на бюджет Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отмечал: «говорят, что у нас растёт внешний долг. Если бы мы не брали деньги из-за границы, то смогли бы мы развить нашу экономику до такого уровня? Мы тратим как внутренние,

так и иностранные деньги на изменение социально-экономической жизни...; в настоящее время в соответствии с требованиями Всемирного банка и Международного валютного фонда внешний долг Узбекистана находится на безопасном уровне. Отдельные проекты, реализуемые в регионах за счет внешних заимствований, будут обсуждаться Кенгашами и общественностью. Будет создана система отчетности перед общественностью о реализации таких проектов [2]; Вышеизложенное обуславливает актуальность темы исследования данной статьи.

Объектом исследования является система государственного долга и кредита, предметом – экономические отношения, возникающие при их формировании и управлении. Цель – провести комплексный анализ механизмов государственного заимствования в Узбекистане, выявить существующие проблемы и предложить пути их решения. Основные задачи: раскрытие теоретических основ; исследование текущей практики и статистики; выявление рисков; формулирование предложений по повышению эффективности управления долгом.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Теоретические основы государственного кредита и долга разработаны в трудах классических и современных экономистов. Среди ключевых концепций выделяют:

Кейнсианскую теорию (Джон Мейнард Кейнс «Общая теория занятости, процента и денег» - классический труд, положивший начало кейнсианской теории, (1936) [3] согласно которой государственный долг рассматривается как необходимый инструмент фискального стимулирования, особенно в условиях кризисов и недогрузки экономики. Согласно Кейнсу, дефицит бюджета и рост долга могут иметь положительный эффект, если направлены на увеличение совокупного спроса.

Неоклассическую теорию представителем которой является Роберт Барро его работа «Являются ли государственные облигации чистым богатством?» (1974) [4] заложила основы теоремы Рикардо-Барро о нейтральности государственного долга. Неоклассики утверждают, что государственный долг эквивалентен будущим налогам и не оказывает долгосрочного влияния на потребление, однако чрезмерный долг может вытеснять частные инвестиции через рост процентных ставок.

Современные исследования МВФ и Всемирного банка рассматривают долг как инструмент развития, при условии эффективного управления и прозрачности:

современный взгляд на устойчивость государственного долга и фискальные риски представлен в работе Оливье Бланшарда «Когда долг становится небезопасным» (2022) [5];

Кармен Рейнхарт и Кеннет Рогофф в работе «Рост в эпоху долга» (2010) подчеркивают важность поддержания уровня долга на приемлемом уровне по отношению к ВВП, во избежание кризисов доверия и долговой ловушки [6].

Современные специалисты отмечают, что в странах с развивающейся экономикой государственный долг часто направляется на инфраструктурные проекты, способствующие экономическому росту (Pattillo, C., Poirson, H., & Ricci, L. A. External Debt and Growth. IMF Working Paper No. 02/69 (2002) [7]. Однако существует риск неэффективного использования заимствованных средств, особенно в условиях слабых институтов управления и непрозрачной бюджетной политики (Presbitero, A. F. Total public debt and growth in developing countries. European Journal of Development Research, 24(4), 606–626 (2012) [8]. Особое внимание уделяется внутреннему долгу, как менее рискованному варианту заимствования, поскольку он не подвержен валютным колебаниям (Panizza U. Domestic and External Public Debt in Developing Countries. UNCTAD Discussion Paper No. 188 (2008) [9].

Исследование государственного долга в Узбекистане представляет сферу интереса в том числе и отечественных ученых специалистов, в их числе:

Мухсинова Ш., Курпаяниди К. «Государственный долг как инструмент макроэкономической политики государства», где авторы анализируют понятие государственного долга, его структуру и роль в макроэкономической политике, с акцентом на опыт Узбекистана (Scienceweb, 2020) [10]. Турсунова М. «Сущность и значение государственного долга в экономике», где автор раскрывает понятие государственного долга, его классификацию и значение для экономики, с примерами из практики Узбекистана. («Молодой ученый», 2016) [11] и другие.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая база исследования представлена теоретическими положениями. В качестве базового метода исследования был использован логико-структурный анализ теоретических и эмпирических данных, представленных в открытом доступе. Основные методы – анализ и синтез, позволяющие, с одной стороны, выделить отдельные направления страхования инвестиционных рисков

– обобщающие и связывающие воедино основные тенденции развития.

Анализ и результаты

Основу регулирования в области государственного долга в Узбекистане составляют закон «О государственном долге» (2021), Бюджетный кодекс Республики Узбекистан (2014); Указы Президента Республики Узбекистан и постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан; Стратегия управления государственным долгом на среднесрочную перспективу (Стратегия 2022–2026 гг.). [12]

Управление государственным долгом в Республике Узбекистан осуществляет Министерство экономики и финансов, предельные объемы новых заимствований утверждаются ежегодно в законе «О государственном бюджете Республики Узбекистан».

На конец 2024 года общий государственный долг Узбекистана составил около 29,5 млрд долларов США, или 35% ВВП, в том числе внешний долг составляет около 24 млрд долларов; внутренний - около 5,5 млрд долларов. Для сравнения покажем, в 2016 году государственный долг Узбекистана составлял - 8,6% ВВП. [13] Резкий рост госдолга за последние годы связан с активной инвестиционной политикой страны и реализацией реформ в социальной и экономической сферах.

Внешние заимствования преимущественно поступают от международных финансовых институтов (МБРР, АБР, Исламский банк развития), а также посредством выпуска еврооблигаций на международных рынках (впервые размещены в 2019 году). Средства направляются на развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, строительство школ, больниц, систем водоснабжения, модернизацию промышленности и сельского хозяйства. Правительство Узбекистана реализует политику ответственного заимствования, включая:

- ограничение внешних заимствований (не более 5,5 млрд долл. в 2024 году);
- повышение доли внутренних заимствований;
- развитие рынка государственных ценных бумаг;
- регулярное раскрытие информации и аудит долговых операций;
- внедрение среднесрочного планирования.

Несмотря на относительную устойчивость, практика заимствований в Узбекистане сталкивается с рисками, которые связаны с увеличением нагрузки на госбюджет (обслуживание долга в 2024 году составило свыше 2,1 млрд долл.), с валютными рисками при преобладании внешнего долга, недостаточным развитием внутреннего долгового рынка и низким спросом на гособлигации, зависимостью от международных кредиторов.

Ключевые проблемы управления государственным долгом в Узбекистане включают высокую долю внешнего долга, значительные валютные риски, рост расходов на обслуживание, слабое развитие внутреннего рынка и институциональную несовершенство. В 2023 году девальвация сума привела к росту расходов на обслуживание более чем на 580 млрд сумов. Кроме того, рост ключевых ставок в США увеличивает стоимость новых заимствований.

По данным Министерства экономики и финансов, на 1 апреля 2025 года общий государственный долг Узбекистана составил 42 млрд 431 млн долларов увеличившись за первые три месяца года на 2,22 млрд долларов. Из них 35,55 млрд долларов - внешний долг, 6,87 млрд – внутренний [14].

Рисунок 1. Динамика и прогноз рост государственного долга Узбекистана на 2025 год [15]

Крупнейшими кредиторами Узбекистана по состоянию на 1 января 2025 года являются [16]:
Всемирный банк – 7,6 млрд долларов;
Азиатский банк развития – 7,4 млрд;
Международные инвесторы (еврооблигации) – 4,1 млрд;
Китайские финорганизации – 3,8 млрд;
Японские финорганизации – 2,9 млрд;
Банк инфраструктурных инвестиций Азии – 1,6 млрд;
Исламский банк развития – 944 млн;
Французские финорганизации – 977 млн;
Южнокорейские финорганизации – 740 млн;
Международный валютный фонд – 669 млн;
Немецкий государственный банк – 415 млн;
Европейский банк реконструкции и развития – 341 млн;
Прочие – 1,9 млрд.

Средства, полученные Узбекистаном от крупнейших внешних кредиторов, направлены на реализацию различных проектов в сферах инфраструктуры, энергетики, здравоохранения, образования и устойчивого развития, в частности [17]:

- средства всемирного банка привлечены и направлены на поддержку реформ в области частного сектора, социальной защиты и климатических инициатив, а также модернизацию ирригационной и дренажной инфраструктуры для повышения эффективности водоснабжения;
- кредиты Азиатского банка развития (АБР) привлечены и направлены на финансирование проектов в рамках программы на 2025–2027 годы, включая развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, а также поддержку частного сектора;
- еврооблигации привлечены с для финансирования государственных программ и проектов;
- кредиты китайских финансовых организаций направлены на финансирование строительства гидроэлектростанции Мулак и других инфраструктурных проектов, а также на проекты по утилизации отходов и производству энергии;
- кредиты японских финансовых организаций – на улучшение медицинских услуг, включая оснащение медицинских учреждений в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.
- кредиты Банка инфраструктурных инвестиций Азии (AIIB) на проекты возобновляемой энергетики, включая строительство ветровой электростанции мощностью 1 500 МВт в Каракалпакстане.
- кредиты Исламского банка развития – на поддержку малого бизнеса и предпринимательства через программы финансовой устойчивости, финансирование проектов в сфере образования и инфраструктуры.

Таким образом, Узбекистан проводя активную политику заимствования средств реализует многочисленные программы реформ и развития в социальной и экономической сферах, в целях повышения благосостояния населения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет нам сделать следующие выводы и рекомендации. Анализ литературных источников позволяет выделить следующие ключевые положения:

- государственный долг может быть мощным драйвером развития, но требует институциональной зрелости и стратегического управления;
- в Узбекистане наблюдается активное заимствование с 2017 года, сопровождаемое развитием правовой и институциональной базы;
- необходимо усилить прозрачность, учитывать фискальные риски и постепенно смещать акцент с внешнего долга на внутренний.

При относительной устойчивости, практика заимствований в Узбекистане сталкивается с рядом рисков – растущее долговое бремя увеличивает нагрузку на госбюджет (обслуживание долга в 2024 году – свыше 2,1 млрд долл. [18]), валютные риски при преобладании внешнего долга, недостаточное развитие внутреннего долгового рынка и низкий спрос на гособлигации; зависимость от международных кредиторов.

Для обеспечения долговой устойчивости и эффективного использования государственного кредита важно:

- активизировать внутренний рынок заимствований (развитие институциональных инвесторов, вторичного рынка) и выпуск социальных и инфраструктурных облигаций;
- внедрять зеленое финансирование через облигации устойчивого развития;

обеспечить тесную координацию между фискальной и долговой политикой; повысить прозрачность проектов, финансируемых за счет долга.

Таким образом, государственный кредит и долг являются важнейшими инструментами государственной финансовой политики. За последние 7-8 лет в Узбекистане значительно увеличился объем и изменился характер заимствований, это связано с активной фазой модернизации экономики и развития социальной сферы страны.

Важно, чтобы практика заимствования сочеталась с принципами прозрачности, эффективности и устойчивости. Это позволит государству не только обеспечивать финансирование текущих потребностей, но и базу для будущего роста и благосостояния.

Успешное управление государственным долгом требует комплексного подхода, сочетающего теоретические знания, международный опыт и адаптацию к национальным особенностям экономики.

Литература

1. Узбекистан разместил первые евробонды на \$1 млрд// <https://www.gazeta.uz/ru/2019/02/14/eurobonds/>;
Узбекистан привлёк долг в \$1,5 млрд через новый выпуск евробондов// <https://www.gazeta.uz/ru/2024/05/22/eurobonds/>; Узбекистан разместит суверенные евробонды на \$870 млн// <https://www.gazeta.uz/ru/2021/07/09/eurobonds/>
2. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. 29 декабря 2020 года// <https://president.uz/ru/>
3. Джон Мейнард Кейнс «Общая теория занятости, процента и денег» - классический труд, положивший начало кейнсианской теории, 1936 г.// https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/avton/29.php
4. Роберт Барро его работа «Являются ли государственные облигации чистым богатством?», 1974.// https://alphapedia.ru/w/Robert_Barro
5. Оливье Бланшарда «Когда долг становится небезопасным», 2022.
6. Кармен Рейнхарт и Кеннет Рогофф в работе «Рост в эпоху долга», 2010.
7. Pattillo, C., Poirson, H., & Ricci, L. A. External Debt and Growth. IMF Working Paper No. 02/69, 2002.
8. Presbitero, A. F. Total public debt and growth in developing countries. European Journal of Development Research, 24(4), 606–626, 2012.
9. Panizza U. Domestic and External Public Debt in Developing Countries. UNCTAD Discussion Paper No. 188, 2008.
10. Мухсинова Ш., Курпаяниди К. «Государственный долг как инструмент макроэкономической политики государства» Scienceweb, 2020.
11. Турсунова М. «Сущность и значение государственного долга в экономике» «Молодой ученый», 2016.
12. <https://lex.uz/ru/> - национальная база данных узбекского законодательства
13. <https://www.spot.uz/ru/2025/05/28/public-debt/>
14. <https://www.imv.uz/>
15. <https://data.worldbank.org/country/uzbekistan>
16. <https://www.kun.uz/ru/news/2025/05/27/za-pervyy-kvartal-goda-gosdolg-uzbekistana-vyros-na-22-mlrd-dollarov>
17. <https://www.gazeta.uz/ru/2025/05/28/gov-debt/>
18. <https://www.imv.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

6-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>